

O'ZBEK TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY-INTERFAOL METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693141>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*gidrometriya, geologiya,
yer osti suvlar, yer usti
suvlar, suv bug'lari,
pardali suv, kapilyar suv.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tilini o'qitishda zamonaviy metodlardan samalari foydalanish ham ularning samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining o'sishiga olib keladi.

Talabalar bilan yangi mavzuni o'rganishga kirishar ekan, oliy o'quv yurti o'qituvchisi oldida har doim savol tug'iladi: metod qanday tanlanadi, qaysi didaktik materiallardan foydalanish kerak, o'quv vazifalarini qaysi usullar bilan samarali yechish mumkin? Har bir mashg'ulot turining pedagogik maqsadlariga erishish uchun o'qituvchi o'zining intellektual salohiyatini safarbar etish, ilg'or pedagogik tajribadan foydalanishi va nihoyat, metodni

tanlash haqiqiy ijodiy aktga aylanishi lozim. Umumiy holda metodning tanlanishi ta'lim va tarbiyaning didaktik maqsadlari bilan aniqlanadi. Biroq turli xil pedagogik vaziyatlarda o'qituvchi va talabalar o'rtasida faoliyat turlari o'zgarib, o'zaro almashinib turadi. Tabiiyki, bu faoliyat turlariga mos holda o'qitish metodlari ham o'zaro chog'shtiriladi. O'qituvchining yangi mavzuga tayyorgarlik ko'rishida metodlar va metodik usullarni tanlash – bu ularning o'zaro almashinuvini vaqt va didaktik maqsad bo'yicha muvozanatlashtirish demakdir. Buning natijasida talabalar aqliy va amaliy faolligining yuqori darajasini ta'minlashga sharoit yaratiladi. To'g'ri qo'llanilgan metodlar obyektiv voqelikka oid bilimlarni chuqurlashtiradi va yaxlit hamda mashg'ulotning ilmiy- nazariy darajasini oshiradi. Ketma-ket saralangan o'qitish metodlari ma'lum darajada bilish va kasbiy qiziqishini rivojlantirishga, mustaqil amaliy faoliyatni faollashtirishga olib keladi.

Shunday qilib, biz o'qitish metodlarini tanlashni takomillashtirishning birinchi muhim shartini ularni tizimlashni, o'quv jarayonini rejalashtirish muolajalari amaliyotida qo'llash bilan bog'liqlikni aniqlashtiradigan yaxlit yondashuvni tavsifladik. Pedagogikada an'anaviy metodlarni tanlash mezonlari katta miqdorda ishlab chiqilgan, keyingi yillarda didaktik olimlarning ishlarida ularning yigirmadan ortig'i keltiriladi. Interfaol metodlarni tanlash mezonlari - ularning ta'lim va tarbiyani rivojlantirish masalarni yechishga yuqori yo'nalganligidir. Bu mezon turli xil metodlarni u yoki bu doiradagi vazifalarni yechish imkoniyatlarini baholash yo'li bilan joriy etiladi, chunki ijtimoiy tajriba elementlarini o'zlashtirishda ularning imkoniyatlari turlichadir. Interfaol metodlarni tanlashning navbatdagi mezonlari ularning ta'lim mazmuni xususiyatiga mos kelishidir. Metod mazmuni harakatlanish qismi sifatida ham aniqlanadi. Shu bousdan bu mezonning hisobga olinishi shubhasiz. Bir metod yordamida mavzu mazmuni to'laroq ochib berilsa, boshqasi uni ijobiy o'zlashtirishga imkon tug'diradi. Interfaol metodlarning tanlashning yana bir mezonlari ularning talabalar o'quv imkoniyatlariga to'liq mos kelishi, ya'ni samarali o'quv faoliyati uchun ichki va tashqi shart-sharoitlarining birligini ta'minlashdir.

Interfaol o'qitish metodlaridan foydalanishda pedagogning xususiy imkoniyatlariga mos kelishi lozim. Bu pedagogning o'qitish metodlari nazariyasi va amaliyoti bilan o'qitish jarayoning qonuniyatlari bilan bilish nazariyalari ta'lim mazmuni nazariyasi va boshqa mavjud qonunlar bilan qurollanganlik

darajasini hisobga oladi. Interfaol metodlarni tanlash mezonlaridan keyingisi-ularning o'quv jarayonini tashkil etish shakllari bilan mos kelishidir. Darvoqe, o'qitishning yalpi, guruhli va individual shakllari turlicha metodlarni talab etadi. Misol uchun debat metodi ikki talaba o'rtasidagi bahs hisoblansa, "aqliy hujumda" guruhdagi barcha talabalarning ishtiroki zarur bo'ladi.

Ma'lumki, „O'zbek tili“ darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish Davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga, o'z xalqining an'analariга iftixor hissini kamol toptirishda „Ona tili“ darslarining o'rni beqiyosdir. Dars o'tish qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqamiz. Ulardan o'z vaqtida va o'rnida foydalanishga harakat qilamiz. Murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun „Aqliy hujum“, „O'yin dars“, „Munozarali dars“ va hokazo usullardan foydalanamiz. Darslarda o'zimiz o'rgatgan manbalardan, savollar yoki testlardan unumli foydalanamiz. Ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o'tilganda o'zini oqlaydi. Me'yorida oshmasligi, o'quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha

bo'lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notqlik, suhbat, hikoya, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir.

“Tushunchalar tahlili” Mazkur topshiriqning sharti shundan iboratki, bunda o'tilgan yangi mavzu „Nutqiy“ uslublarning turlari. Publitsistik uslub, badiiy uslub, ilmiy uslub, rasmiy uslublar“ bo'yicha tushuncha yozib qo'yiladi, o'quvchilar tushunchalarning qaysi biri qaysi uslubga xos ekanligini va unda sifat so'zlar bor yo'qligiga izohlarini to'g'ri yozib chiqishlari kerak bo'ladi. Har bir qatorga birdan ortiq tushunchalar yozilgan bo'ladi va so'nggida to'plangan ball hisoblanib, o'quvchilarga baho

qo'yiladi. Bu usul menimcha, o'tilgan mavzuni mustahkamlashda qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Uchta rost, bitta yolg'on” – ushbu metod guruhdagi har bir o'quvchini mustaqil fikrlashga, ma'lumotlarni ko'roq eslab qolishga da'vat etadi. Metodni ona tili darsidayam, adabiyot darsidayam bemalol qo'llasa bo'ladi. Bu metodni qo'llash uchun sinf o'quvchilarini 4 yoki 6 guruhga ajratish kerak. Guruhga ajratib olgandan keyin o'qituvchi har bir guruhga bittadan yozish uchun oq qog'oz tarqatadi. Guruh ishtirokchilari qog'ozga o'tilgan mavzu yuzasidan uchta rost va bitta yolg'on ma'lumot yozishlari kerak. Ma'lumotlarni hamma guruh yozib bo'lgandan keyin qog'ozlar almashtiriladi. Guruhlar qog'ozdagi yolg'on ma'lumotni topib, nega yolg'onligini aytishlari kerak bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" /Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Toshkent: SHarq nashriyot-matbaa konserni. 1997
2. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi. Ma'ro'za mantlari.
3. Abdullaeva Sh.. D.Axatova. Pedagogik texnologiyalar. Nayoiy, 2003 yil